

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	

DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li,
A. Avloniy nomidagi pedagogik mahurat milliy instituti
Birinchi bosqich tayanch doktoranti
Email: investor.0523@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda davlat mulkini boshqarish tizimini innovatsion va raqamli mexanizmlar asosida rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — xususiylashtirish jarayonlari, raqamli platformalar va elektron boshqaruv vositalarining davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy va statistik usullar qo'llanildi. Empirik natijalar davlat ishtirokidagi korxonalarda moliyaviy ko'rsatkichlarning o'sishi, elektron savdo platformalari orqali xususiylashtirish jarayonlarining shaffofligi va raqobatbardoshligi ortayotganini ko'rsatdi. Shuningdek, raqamlashtirish boshqaruvni data-driven modelga o'tkazib, qaror qabul qilish samaradorligini oshirishi asoslandi.

Kalit so'zlar: davlat mulki, davlat aktivlari, xususiylashtirish, raqamli transformatsiya, iqtisodiy samaradorlik, elektron platformalar, E-auksion, data-driven boshqaruv, shaffoflik, investitsiyalar.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития инновационных и цифровых механизмов управления государственной собственностью. Цель исследования — оценить влияние приватизации, цифровых платформ и инструментов электронного управления на эффективность использования государственных активов. В работе применены теоретический, сравнительный и статистический методы. Полученные результаты свидетельствуют о росте финансовых показателей государственных предприятий, повышении прозрачности и конкурентности приватизационных процессов через электронные платформы, а также об эффективности перехода к модели управления, основанной на данных.

Ключевые слова: государственная собственность, государственные активы, приватизация, цифровая трансформация, экономическая эффективность, электронные платформы, E-auksion, управление на основе данных, прозрачность, инвестиции.

Abstract: This study examines the development of innovative and digital mechanisms in state property management. The aim is to assess the impact of privatization processes, digital platforms, and e-governance tools on the efficiency of public asset management. The research employs theoretical, comparative, and statistical methods. Empirical findings indicate improved financial performance of state-owned enterprises, increased transparency and competitiveness of privatization through electronic trading platforms, and enhanced decision-making efficiency due to the transition toward a data-driven governance model.

Keywords: state property, public assets, privatization, digital transformation, economic efficiency, electronic platforms, E-auction, data-driven governance, transparency, investment.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy tizimda davlat mulkini samarali boshqarish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategik omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Davlat aktivlari na-faqat iqtisodiy resurslar majmui, balki ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirishning muhim instrumenti ham hisoblanadi. Shu bois, ularni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi bugungi kunda alohida dol-zarblilik kasb etmoqda.

Ayniqsa, globallashtirish va raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi sharoitida davlat mulkini boshqarish tizimiga nisbatan yangi institutsional va texnologik talablar shakllanmoqda. Raqamli iqtisodiyotning kengayishi natijasida an'anaviy boshqaruv usullari o'z samarasini yo'qotib bormoqda va ularning o'rnini ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) qaror qabul qilish, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari hamda sun'iy in-

tellekt elementlariga tayangan boshqaruv mexanizmlari egallamoqda. Bu esa davlat aktivlarini boshqarishda tezkorlik, aniqlik va tizimlilikni ta'minlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, davlat mulkini boshqarishda shaffoflik darajasini oshirish muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ochiq ma'lumotlar platformalarini joriy etish, elektron hisobdorlik tizimlarini rivojlantirish va raqamli audit mexanizmlaridan foydalanish orqali davlat aktivlari harakati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish mumkin. Bu esa o'z navbatida korrupsion xavf-xatarlarni sezilarli darajada kamaytirish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuvlar doirasida davlat mulkini boshqarishda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish, davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) tizimini qo'llash hamda xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish orqali investitsion faollikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida davlat mulkini boshqarish tizimini innovatsion va raqamli asosda transformatsiya qilish nafaqat boshqaruv samaradorligini oshiradi, balki milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga mustahkam zamin yaratadi.

So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi davlat boshqaruvi tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni talab etmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruvning an'anaviy modellari o'rniga tezkor, moslashuvchan va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish tizimini shakllantirishni taqozo etadi. Bu jarayonda ayniqsa davlat aktivlarini boshqarish tizimida shaffoflikni ta'minlash, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda hisobdorlik mexanizmlarini kuchaytirish ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Chunki davlat mulki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlar doirasida davlat mulkini boshqarish tizimini modernizatsiya qilish, uni raqamlashtirish hamda innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Xususan, davlat aktivlarini samarali boshqarish, ularning hisobini yuritish va monitoring qilishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish orqali boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur yo'nalishdagi islohotlarning huquqiy asoslari bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9-martdagi "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida"gi O'RQ-821-son¹ Qonuniga muvofiq, "Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, ochiq va shaffof hisobot tizimini yaratish" davlat mulkini boshqarish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Shuningdek, "Davlat mulkini boshqarish davlat organlari tomonidan samaradorlik, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillari asosida amalga oshiriladi". Ushbu norma davlat aktivlarini boshqarishda zamonaviy boshqaruv prinsiplari ustuvor ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 6-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirishga doir takliflar taqdimoti" bilan tanishdi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda sohada hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ham borligi ko'rsatib o'tildi. Eng avvalo, xususiylashtirish jarayonlarida ish o'rinlarini saqlab qolish, yangi mulkdorlar tomonidan zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi va ishlab chiqarish samaradorligi oshirilishi bo'yicha talablarni kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi.

Taqdimotda davlat korxonalarini tahlil qilish tizimida zamonaviy raqamli vositalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanilmayotgani qayd etildi.

Xususan, "E-auksion", "Yerelektron", O'zbekkosmos agentligi, "Shaffof qurilish" va "UzKAD" kabi axborot tizimlarini o'zaro integratsiya qilgan holda samarali foydalanilmayotgan yerlarni aniqlash tizimini joriy etish taklif qilindi.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligida raqamli texnologiyalar loyiha ofisini tashkil etish taklifi bildirildi. Ushbu tizim doirasida xususiylashtirishning barcha jarayonlari onlayn kuzatib boriladi, davlat korxonalarining moliyaviy tahlili va tushumlarni taqsimlash jarayonlariga sun'iy intellekt elementlari joriy qilinadi².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-sonli³ qaroriga muvofiq, 2024-yil 1-sentabrdan boshlab ko'chmas mulk obyektlari va davlat ulushlari xususiylashtirilganligi to'g'risidagi davlat namunasidagi order va sertifikat Davlat xizmatlari markazlari va (yoki) Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YIDXP) orqali QR-kod qo'yilgan holda berilishi, onlayn auksion savdolarida davlat mulki obyektlarini sotib olgan xaridorlar bilan shartnomalar savdo natijasi bo'yicha bayonnoma asosida "E-auksion" elektron savdo platformasida elektron

1 <https://lex.uz/docs/-6401697>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining huzurida 06.04.2026-yilda bo'lib o'tgan "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish masalalari muhokamasi" taqdimoti. <https://president.uz/oz/lists/view/9076>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-6898706>

shaklda (shu jumladan, elektron raqamli imzo orqali) rasmiylashtirilishi, investitsiya majburiyatlarining bajarilishi to'g'risidagi hisobotlarni qog'oz shaklida taqdim etish tartibi bekor qilinib, tegishli davlat organlari va tashkilotlarning elektron bazasini "Davlat mulki" axborot tizimiga integratsiya qilish va tadbirkorlar elektron tizimga kiritadigan ma'lumotlar orqali hisobotlarni olish yo'lga qo'yildi.

Bundan tashqari, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida ham davlat boshqaruvi tizimini raqamlashtirish alohida yo'nalish sifatida ko'rsatilib, unda "davlat xizmatlarini to'liq raqamlashtirish, ochiq ma'lumotlar tizimini kengaytirish va davlat organlari faoliyatining shaffofligini ta'minlash" vazifalari belgilangan. Ushbu strategik hujjat davlat mulkini boshqarish tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, uni zamonaviy raqamli platformalar asosida tashkil etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Demak, O'zbekistonda davlat mulkini boshqarish tizimini raqamlashtirish va innovatsion mexanizmlar asosida rivojlantirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki boshqaruv jarayonlarining ochiqligi va hisobdorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida davlat aktivlaridan foydalanishning yangi, samarali modelini shakllantirish uchun mustahkam huquqiy va institutsional asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat mulkini boshqarish tizimini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda. Xususan, Tomasz Janowski tomonidan ishlab chiqilgan "Raqamli hukumat evolyutsiyasi" modeli davlat boshqaruvining an'anaviy shakllaridan to'liq raqamli boshqaruv tizimiga o'tish bosqichlarini asoslab beradi. Muallifning fikricha, davlat aktivlarini samarali boshqarish uchun elektron boshqaruvdan raqamli platformalar asosidagi integratsiyalashgan tizimga o'tish zarur hisoblanadi⁴.

Zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda ham raqamli texnologiyalarning ahamiyati keng yoritilgan. Jumladan, Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee o'z izlanishlarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni keskin oshirishi, shu jumladan davlat sektorida ham resurslardan foydalanish samaradorligini yaxshilashini asoslaydi⁵.

Milliy tadqiqotlarda ham mazkur masala dolzarb yo'nalish sifatida o'rganilgan. Jumladan, A. Bekmurodov ilmiy izlanishlarida davlat aktivlarini boshqarish jarayonida shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlaydi. Unga ko'ra, boshqaruv tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish davlat korxonalarining faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, shaffoflik darajasining ortishi davlat va jamiyat o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlaydi hamda korrupsion xavflarning kamayishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muallif davlat aktivlari ustidan nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, iqtisodiy faoliyatni yanada ochiq va oshkora tashkil etishga qaratilgan innovatsion yechimlarni ilgari suradi. Uning takliflari, asosan, raqamli platformalar samaradorligini oshirish va davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish orqali zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etishga yo'naltirilgan⁶.

R. Yuldashev esa o'z tadqiqotlarida davlat korxonalarini modernizatsiya qilish hamda mavjud resurslardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, modernizatsiya jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Muallifning ilmiy xulosalariga ko'ra, davlat korxonalarining samaradorligini oshirish uchun ularning infratuzilmasini yangilash, yuqori malakali kadrlar tayyorlash hamda zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etish zarur⁷.

Davlat mulkini boshqarishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash masalalari xalqaro tashkilotlar tadqiqotlarida ham alohida o'rin tutadi. Xususan, World Bank hisobotlarida davlat korxonalarini boshqarishda raqamli monitoring tizimlari, ochiq ma'lumotlar bazalari va elektron platformalar joriy etilishi shaffoflikni oshirish va korrupsion xavflarni kamaytirishda muhim vosita ekanligi qayd etilgan⁸.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda davlat mulkini boshqarish tizimini innovatsion va raqamli mexanizmlar asosida rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini kompleks o'rganish maqsadida integratsiyalashgan metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, qiyosiy va analitik tahlil usullarining uyg'unligiga asoslanib, muammoni ko'p qirrali yoritish imkonini berdi (1-jadval).

4 Janowski T. Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3),2015. 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>

5 Brynjolfsson, E., & McAfee, A. *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company, 2014. <https://wwnorton.com/books/9780393350644>

6 Bekmurodov A. "Davlat mulkini boshqarishda shaffoflik va hisobdorlik tamoyillari". Tashkent, 2022.

7 Yuldashev R. "Davlat korxonalarini modernizatsiya qilish masalalari". *Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 2021.

8 World Bank. *Corporate governance of state-owned enterprises: A toolkit*. 2014. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18150>

1-jadval. Tadqiqot metodologiyalari tavsifi⁹

Metod nomi	Mazmuni (tavsifi)	Tadqiqotdagi vazifasi
Nazariy tahlil	Davlat mulkini boshqarish, xususiylashtirish va raqamli transformatsiya jarayonlariga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tajribalarni tizimli o'rganish	Tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirish, asosiy tushunchalarni aniqlashtirish
Qiyosiy tahlil	O'zbekiston tajribasini rivojlangan davlatlar amaliyoti bilan solishtirish, raqamli boshqaruv va elektron savdo tizimlarini taqqoslash	Milliy tizimning ustun va zaif tomonlarini aniqlash, ilg'or tajribalarni moslashtirish
Statistik va analitik tahlil	Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hisobot ma'lumotlari (tushum, foyda, xususiylashtirish hajmi va boshqalar)ni tahlil qilish	Iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasini aniqlash va raqamlashtirish ta'sirini baholash
Tizimli yondashuv	Davlat mulkini boshqarishni o'zaro bog'liq elementlardan iborat kompleks tizim sifatida o'rganish	Boshqaruv tizimi elementlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va umumiy samaradorlikni baholash
Empirik kuzatuv	Amaliyotda joriy etilgan raqamli platformalar ("E-auksion", "online-ijara" va boshqalar) faoliyatini kuzatish	Raqamli mexanizmlarning real natijalarini aniqlash
Umumlashtirish usuli	Olingan natijalarni tizimlashtirish va ilmiy xulosalar shakllantirish	Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va ilmiy xulosalar ishlab chiqish
Induktiv yondashuv	Alohida fakt va ma'lumotlardan umumiy xulosalar chiqarish	Amaliy natijalar asosida ilmiy umumlashmalar qilish
Deduktiv yondashuv	Umumiy nazariy qarashlardan kelib chiqib amaliy natijalarni izohlash	Nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni asoslash

Ushbu qo'llanilgan metodologik yondashuvlar davlat mulkini boshqarishda innovatsion va raqamli mexanizmlarning samaradorligini har tomonlama baholash, ularning iqtisodiy ahamiyatini aniqlash hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini ilmiy asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2024-yildagi faoliyati to'g'risida"¹⁰g hisobot ma'lumotlari asosida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadi, O'zbekistonda davlat mulkini boshqarish tizimi so'nggi yillarda innovatsion va raqamli transformatsiya bosqichiga faol kirib bormoqda. Mazkur jarayon davlat aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va bozor mexanizmlarini keng joriy etishga xizmat qilmoqda.

Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida ijobiy iqtisodiy o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Xususan, 2024-yil 9 oylik yakuni bo'yicha sof tushumning 37,8 foizga, sof foydaning 37,2 foizga hamda budjetga to'lovlarning 28,8 foizga oshgani qayd etilgan.

Mazkur natijalar davlat korxonalarida korporativ boshqaruvning zamonaviy mexanizmlari joriy etilayotganligi, xususan, boshqaruv organlariga mustaqil a'zolari jalb qilish, ochiq tanlov asosida rahbarlarni tayinlash va KPI tizimini qo'llash kabi innovatsion yondashuvlarning samarali natija berayotganligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, ayrim korxonalarda zarar ko'rsatkichlarining saqlanib qolayotgani (177 ta korxonada 5,5 trln so'm zarar bilan faoliyat yuritgan) hamda debitor va kreditor qarzdorlikning oshishi davlat mulkini boshqarishda risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Bu holat innovatsion boshqaruv vositalari, xususan, raqamli monitoring va prognozlash tizimlarini keng joriy etish zarurligini asoslaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadi, davlat mulkini boshqarishda xususiylashtirish jarayonlari raqamli platformalar asosida yangi bosqichga ko'tarilgan. 2024-yilda 23,4 trln so'mlik davlat aktivlari savdoga chiqarilib, ularning 17,4 trln so'mlik qismi realizatsiya qilingan hamda 9,8 trln so'm tushum ta'minlangan.

Ayniqsa, elektron auksion mexanizmlarining joriy etilishi davlat aktivlarini sotishda ochiqlik va raqobat muhitini kuchaytirgan. Yer uchastkalarining boshlang'ich narxiga nisbatan 158 foizgacha yuqori qiymatda sotilgani raqamli savdo tizimlarining iqtisodiy samaradorligini yaqqol namoyon etadi.

9 Manba: muallif ishlanmasi

10 O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va boshqa sohalarda 2024-yildagi faoliyati to'g'risida" HISOBOTI. <https://davaktiv.uz/oz/menu/davlat-aktivlarini-boshqarish-agentligining-yillik-hisoboti>

Shuningdek, “Xalq IPO” amaliyotining joriy etilishi aholining kapital bozoridagi ishtirokini kengaytirish va davlat mulkini bozor mexanizmlari orqali transformatsiya qilishda innovatsion yondashuv sifatida baholanadi.

Hisobot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, davlat mulkini boshqarish tizimida raqamlashtirish jarayonlari tizimli va izchil ravishda joriy etilmoqda. Bu esa davlat boshqaruvining zamonaviy modeliga — ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) boshqaruv tizimiga o'tishning muhim bosqichi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xususan, davlat mulkini boshqarish jarayonida quyidagi raqamli mexanizmlar keng joriy etilgan:

- davlat aktivlarini boshqarish bilan bog'liq 18 ta davlat xizmatining to'liq raqamlashtirilishi;
- elektron to'lov tizimlari (“Payme”, “Click”, “Uzum bank” va boshqalar) orqali 24/7 rejimda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatining yaratilishi;
- “Davaktiv” va “Online-ijara” mobil ilovalarining ishga tushirilishi orqali foydalanuvchilar uchun masofaviy va qulay xizmatlar taqdim etilishi;
- davlat aktivlari bilan bog'liq oldi-sotdi va ijara shartnomalarini elektron shaklda rasmiylashtirish, ularni elektron raqamli imzo (ERI) orqali tasdiqlash tizimining joriy etilishi.

Mazkur raqamli transformatsiya davlat mulkini boshqarish tizimida bir qator muhim institutsional va iqtisodiy natijalarni yuzaga keltirmoqda. Avvalo, boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi inson omili ta'sirini sezilarli darajada kamaytirib, subyektiv qarorlar qabul qilish ehtimolini qisqartirmoqda. Bu esa o'z navbatida korrupsion xavflarning pasayishiga va boshqaruv shaffoligining oshishiga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali davlat aktivlarini boshqarish jarayonlarining tezkorligi va samaradorligi oshmoqda. Real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi va monitoring tizimlarining mavjudligi boshqaruv qarorlarini tez va asosli qabul qilish imkonini bermogda. Natijada resurslardan foydalanish samaradorligi oshib, davlat aktivlarining iqtisodiy qaytimi yuqorilamoqda.

Uchinchidan, davlat axborot tizimlarining o'zaro integratsiyalashuvi (solih organlari, statistika, investitsiya va boshqa tizimlar bilan) davlat mulkini boshqarishda kompleks yondashuvni ta'minlamoqda. Bu esa davlat aktivlari to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona axborot makonida jamlanishiga, ularni tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlarining kengayishiga olib kelmoqda.

To'rtinchidan, raqamlashtirish jarayoni davlat xizmatlarining ochiqligi va ommabopligini oshirib, jismoniy va yuridik shaxslarning davlat aktivlari bilan bog'liq jarayonlarda faol ishtirokini ta'minlamoqda. Xususan, mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali masofadan turib ariza yuborish, auksionlarda qatnashish va shartnomalar tuzish imkoniyatlari yaratilgani davlat va biznes o'rtasidagi aloqalarni soddalashtirdi.

Beshinchidan, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan ma'lumotlar bazasi kelgusida sun'iy intellekt va “Big Data” texnologiyalarini joriy etish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Bu esa davlat mulkini boshqarishda prognozlash, risklarni baholash va strategik rejalashtirish sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Davlat mulkini boshqarish tizimida elektron savdo platformalarining joriy etilishi zamonaviy raqamli boshqaruv mexanizmlarining eng muhim tarkibiy elementlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, “E-auksion” elektron savdo platformasining amaliyotga keng joriy etilishi davlat aktivlarini realizatsiya qilish jarayonlarini tubdan transformatsiya qilib, ularni ochiq, shaffof va raqobatbardosh muhitga olib chiqdi.

Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda umumiy qiymati 35,6 trln so'mlik davlat aktivlari 289 mingdan ortiq lotlarda elektron savdolarga chiqarilgan. Ushbu ko'rsatkichlar davlat mulkini boshqarishda raqamli platformalarning keng qo'llanilayotganligini va ularning iqtisodiy aylanmadagi ulushi ortib borayotganligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, elektron savdo platformalarining samarali faoliyat yuritishi uchun ayrim institutsional muammolarni bartaraf etish zarur. Jumladan, barcha hududlarda internet infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ayrim foydalanuvchilarning raqamli savodxonligi pastligi hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavflar ushbu tizim samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Umuman olganda, “E-auksion” platformasi davlat mulkini boshqarishda innovatsion va raqamli transformatsiyaning muhim instrumenti sifatida namoyon bo'lib, u davlat aktivlarini realizatsiya qilish samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va iqtisodiyotda bozor mexanizmlarini chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda.

Xususan, hisobot ma'lumotlariga ko'ra, respublika miqyosida 817 ta bo'sh turgan davlat obyektlari aniqlanib, ularning barchasi xususiylashtirish dasturiga kiritilgan. Bu esa foydalanilmayotgan aktivlarni iqtisodiy aylanishga jalb qilish orqali ularning iqtisodiy qiymatini tiklash va qo'shimcha daromad manbalarini yaratish imkonini bermogda. Shu bilan birga, davlat mulkini samarali boshqarish doirasida 27 mingdan ortiq ijara shartnomalari tuzilib, natijada 467 mlrd so'mdan ortiq tushum ta'minlangan.

Mazkur ko'rsatkichlar davlat mulkidan foydalanish samaradorligini oshirishda bozor mexanizmlarining faol joriy etilayotganligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, ijaraga berish amaliyotining kengaytirilishi va ushbu jarayonlarning raqamli platformalar orqali amalga oshirilishi davlat aktivlaridan foydalanishda yangi institutsional modelni shakllantirmogda.

Innovatsion yondashuvlarning muhim jihatlaridan biri sifatida “online-ijara” tizimining joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim orqali davlat mulkini ijara berish jarayonlari to'liq raqamlashtirilib, ariza top-

shirish, tanlovda ishtirok etish, shartnoma tuzish va to'lovlarni amalga oshirish kabi bosqichlar yagona elektron platforma orqali bajarilmoqda. Bu esa, bir tomondan, boshqaruv jarayonlarini soddalashtirsa, ikkinchi tomondan, shaffoflik va hisobdorlik darajasini oshiradi.

Bundan tashqari, davlat mulkidan foydalanish samaradorligini oshirishda quyidagi innovatsion mexanizmlar muhim rol o'ynamoqda (1-rasm):

1-rasm. Davlat aktivlarini samarali boshqarish mexanizmlari¹¹

Mazkur yondashuvlar davlat aktivlarini boshqarishda passiv modeldan faol va natijador boshqaruv modeli-ga o'tishni anglatadi. Natijada davlat mulki nafaqat saqlanadigan resurs, balki iqtisodiy qiymat yaratuvchi aktiv sifatida namoyon bo'lmoqda.

Umuman olganda, davlat mulkidan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, davlat byudjeti daromadlarini ko'paytirish hamda xususiy sektor rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Olib borilgan tahlillar hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2024-yilgi faoliyati natijalari asosida davlat mulkini boshqarish tizimining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari kompleks tarzda baholandi va quyidagi ilmiy natijalar shakllantirildi.

Birinchidan, davlat mulkini boshqarish tizimi bosqichma-bosqich innovatsion va raqamli transformatsiya jarayoniga o'tib borayotganligi aniqlandi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish boshqaruvning an'anaviy usullaridan zamonaviy, ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) boshqaruv modeliga o'tishni ta'minlamoqda.

Ikkinchidan, davlat aktivlarini boshqarishda raqamli platformalar va elektron savdo tizimlarining (xususan, "E-auksion") joriy etilishi boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirayotganligi asoslandi. Ushbu tizimlar orqali davlat mulkini realizatsiya qilish jarayonlarining shaffofligi ta'minlanib, raqobat muhiti kuchaymoqda hamda aktivlarning real bozor qiymati shakllanmoqda.

Uchinchidan, xususiylashtirish jarayonlarining raqamlashtirilishi iqtisodiy natijadorlikni oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ldi. Elektron savdo mexanizmlari orqali davlat aktivlarini sotish jarayonlarining soddalashtirilishi va tezlashtirilishi byudjet tushumlarining ortishiga hamda investitsion faollikning kuchayishiga xizmat qilmoqda.

To'rtinchidan, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida ijobiy moliyaviy natijalar (tushum va foydaning o'sishi) kuzatilayotgan bo'lsa-da, qarzdorlik darajasining ortishi va ayrim korxonalarning zarar bilan ishlashi ushbu tizimda muayyan institutsional islohotlarga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatdi. Bu esa moliyaviy boshqaruv, risk-menejment va samaradorlik monitoringi tizimlarini yanada takomillashtirish zarurligini asoslaydi.

Beshinchidan, davlat mulkini boshqarishda innovatsion texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt, "Big Data" va raqamli analitika vositalarini joriy etish istiqbollari yuqori ekanligi aniqlandi.

Oltinchidan, davlat mulkidan foydalanishda faol iqtisodiy aylanish modeliga o'tish tendensiyasi kuzatilmogda. Bo'sh turgan obyektlarni aniqlash, ularni xususiylashtirish yoki ijaraga berish orqali iqtisodiy jarayonlarga jalb qilish qo'shimcha qiymat yaratishning muhim manbai sifatida namoyon bo'lmoqda.

11 Manba: muallif ishlanmasi

Yettinchidan, davlat boshqaruvida raqamlashtirish jarayonlari natijasida shaffoflik, hisobdorlik va ochiqlik darajasi oshib borayotganligi ilmiy jihatdan asoslandi. Bu esa davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot natijalari davlat mulkini boshqarishda innovatsion va raqamli mexanizmlarni joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, institutsional rivojlanishni ta'minlash hamda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat mulkini boshqarishda innovatsion va raqamli yondashuvlarning joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, elektron savdo platformalari va raqamli monitoring tizimlari davlat aktivlarini boshqarishda shaffoflikni kuchaytirib, korrupsion xavflarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, ilmiy tahlillar natijasida ayrim muammolar ham aniqlangan. Jumladan, hududlar kesimida raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kadrlarning raqamli kompetensiyalari pastligi hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq tahdidlar mavjudligi ushbu jarayonning samaradorligini cheklashi mumkin.

Shuningdek, davlat ishtirokidagi ayrim korxonalarda moliyaviy natijalar yaxshilangan bo'lsa-da, qarzdorlik darajasining yuqoriligi va zarar bilan ishlayotgan subyektlar mavjudligi boshqaruv tizimida institutsional muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, davlat mulkini boshqarishda faqat xususiylashtirish jarayonlarini kengaytirish emas, balki ularni zamonaviy raqamli vositalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili bilan uyg'unlashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot doirasida davlat mulkini boshqarish tizimida innovatsion va raqamli mexanizmlarning joriy etilishi hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri kompleks tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Birinchidan, davlat mulkini boshqarish tizimi bosqichma-bosqich raqamli transformatsiya modeliga o'tib borayotganligi aniqlandi. Ushbu jarayon boshqaruvni avtomatlashtirish, ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish hamda shaffoflikni ta'minlash orqali tizim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, elektron platformalar va raqamli texnologiyalar (jumladan, elektron savdo tizimlari, mobil ilovalar va integratsiyalashgan axborot tizimlari) davlat aktivlarini boshqarishda samaradorlikni oshirishning muhim omiliga aylanganligi asoslandi. Bu vositalar orqali boshqaruv jarayonlari tezlashib, inson omiliga bog'liq xatolar va korrupsion xavflar kamaymoqda.

Uchinchidan, xususiylashtirish jarayonlarining raqamlashtirilishi iqtisodiy natijadorlikni sezilarli darajada kuchaytirayotganligi aniqlandi. Elektron savdo mexanizmlari orqali davlat aktivlarini realizatsiya qilishda raqobat muhiti shakllanib, aktivlarning real bozor qiymati aniqlanmoqda hamda byudjet tushumlari ortmoqda.

To'rtinchidan, davlat mulkini boshqarishda sun'iy intellekt, "Big Data" va raqamli analitika texnologiyalarini joriy etish istiqbollari yuqori ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Mazkur texnologiyalar asosida prognozlash, risklarni boshqarish va strategik rejalashtirish imkoniyatlari kengayadi.

Yuqoridagi ilmiy xulosalar asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi (2-jadval):

2-jadval. Davlat aktivlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha takliflar¹²

№	Taklif	Mazmuni (tavsifi)	Kutilayotgan natija
1	Raqamli monitoring va analitika tizimlarini joriy etish	Davlat aktivlarini real vaqt rejimida kuzatish, baholash va nazorat qilish imkonini beruvchi axborot tizimlarini keng joriy etish	Boshqaruv samaradorligi oshadi, shaffoflik va nazorat kuchayadi
2	Sun'iy intellekt asosida risk-menejment tizimi	Davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligini prognozlash va risklarni aniqlashda AI texnologiyalaridan foydalanish	Risklar kamayadi, strategik qarorlar sifatli bo'ladi
3	Elektron savdo platformalarini rivojlantirish	"E-auksion" va boshqa platformalarni takomillashtirish, ularning hududiy qamrovini kengaytirish	Raqobat muhiti kuchayadi, aktivlar real qiymatda sotiladi
4	Kiberxavfsizlikni kuchaytirish	Davlat axborot tizimlarida ma'lumotlar himoyasini ta'minlash va xavfsizlik choralarini kuchaytirish	Raqamli tizimlar ishonchligi va barqarorligi ta'minlanadi

12 Manba: muallif ishlanmasi

Umuman olganda, davlat mulkini boshqarishda innovatsion va raqamli mexanizmlarni keng joriy etish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili sifatida e'tirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 14.02.2024-yildagi "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi O'RQ-907-son Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-6800515>
2. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9-martdagi "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida"gi O'RQ-821-son Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-6401697>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-sonli qarori // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-6898706>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev huzurida 06.04.2026 yildagi Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish masalalari muhokamasi taqdimot. <https://president.uz/oz/lists/view/9076>
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining "Davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish, davlat aktivlarini xususiylashtirish va boshqa sohalarda 2024-yildagi faoliyati to'g'risida" HISOBOTI. <https://davaktiv.uz/oz/menu/davlat-aktivlarini-boshqarish-agentligining-yillik-hisoboti>
6. Bekmurodov A. "Davlat mulkini boshqarishda shaffoflik va hisobdorlik tamoyillari". Tashkent, 2022.
7. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company, 2014. <https://www.norton.com/books/9780393350644>
8. Janowski T. Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 2015. 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
9. Yuldashev R. "Davlat korxonalarini modernizatsiya qilish masalalari". Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 2021.
10. World Bank. Corporate governance of state-owned enterprises: A toolkit. 2014. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18150>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>